

Melhorando o julgamento ético com IA: a abordagem do sistema MAGI na otimização do modelo de linguagem natural

Ana Beatriz Oliveira Urbano¹, Carolina Maia de Cia¹, Gerson Hiroshi Yoshinari Junior²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14247409>

RESUMO:

Nos últimos anos, a inteligência artificial, especialmente o ChatGPT da OpenAI, tem se destacado na medicina por facilitar interações mais naturais entre humanos e computadores. Este estudo investigou a capacidade do ChatGPT 4.0 em realizar julgamentos éticos, utilizando 39 questões baseadas nas diretrizes do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. Para isso, foram testadas três diferentes personas: biólogo, jurista e religioso. Cada persona respondeu às questões de forma binária (sim ou não), e a eficácia das respostas foi medida pela precisão e consistência.

Palavras-chave: Inteligência artificial; Ética; Ética médica.

Organização:

Biblioteca Prof. Dr. Eurípedes Garcia

Coordenação de TCC FMIT